

QURILISH MAHSULOTI SAMARADORLIGINI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA SMETA NARXLARINING O'RNI

Asadova Maftuna Sa'dullayevna

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

asadovamaftuna8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17043972>

Qurilish sohasi mamlakat iqtisodiyoti tarkibida strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Aholi turmush darajasini yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish va investitsiya faolligini ta'minlashda bu sohaning hissasi beqiyosdir. Zamonaviy bozor sharoitida esa qurilish mahsulotining nafaqat sifatini, balki uning iqtisodiy samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu jihatda smeta narxlarining to'g'ri va asosli shakllanishi muhim omillardan biri bo'lib, qurilish mahsuloti tannarxi, foyda marjasi va investitsiya jozibadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada smeta narxlarining qurilish mahsuloti samaradorligi va raqobatbardoshligiga ta'siri ilmiy-iqtisodiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Uslub (methods)

Ushbu tadqiqotda qurilish mahsulotining iqtisodiy samaradorligi va raqobatbardoshligini baholashda smeta narxlarining tutgan o'rni va ta'sir doirasini aniqlash maqsadida bir nechta kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Har bir yondashuv alohida bosqichda qo'llanilib, turli tipdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali natijalarni aniqlik bilan asoslash imkonini berdi.

1. Ilmiy-iqtisodiy tahlil. Bu yondashuv orqali qurilish mahsulotining iqtisodiy ko'rsatkichlariga smeta narxlari qanday ta'sir ko'rsatishi nazariy asoslar nuqtai nazaridan o'rganildi. Jumladan, smeta xarajatlari va loyiha tannarxi, foydalilik koeffitsienti, to'lov muddati (PP), ichki rentabellik normasi (IRR) va sof joriy qiymat (NPV) o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganilib, iqtisodiy samaradorlik indikatorlari shakllantirildi.

2. Taqqoslama tahlil (Benchmarking). 2020–2024 yillar davomida Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida amalga oshirilgan 15 ta yirik qurilish loyihasining smeta hujjatlari tahlil qilindi. Har bir loyihada materiallar narxi, mehnat haqi, texnika amortizatsiyasi va boshqaruv xarajatlari ulushi bo'yicha solishtirma ko'rsatkichlar shakllantirildi. Taqqoslash natijasida raqamli texnologiyalar joriy etilgan loyihalarda xarajatlar aniqroq prognoz qilingani va mahsulot rentabelligi yuqoriroq bo'lgani aniqlandi.

3. Statistik tahlil. Smeta narxlarining o'zgarish dinamikasi, inflyatsiya, qurilish materiallari va yoqilg'i-energetika resurslari narxlaridagi farqlar Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida statistik metodlar orqali tahlil qilindi. Masalan, 2021–2024 yillarda sement narxlarining o'rtacha yillik o'sish sur'ati 14,8%ni tashkil etgani va bu smeta narxlarining 9–11%ga o'sishiga sabab bo'lgani isbotlandi.

4. Ekspert baholash. Qurilish sohasidagi 10 dan ortiq malakali muhandis-smeta tuzuvchilari va iqtisodchilar ishtirokida o'tkazilgan ekspert so'rovnomasi asosida, smeta aniqligi va loyiha samaradorligi o'rtasida bog'liqlik haqida subyektiv baholar olindi. Natijalarga ko'ra, mutaxassislarning 87% i "smetaviy aniqlik pastligi loyiha narxining ortib ketishi va foyda kamayishiga olib keladi" degan fikrga qo'shilgan.

5. Korrelyatsion-regression tahlil. Empirik ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi bog'liqlik modellashtirildi:

smeta aniqligi darajasi (aniqlashtirilgan xarajatlar %)

mahsulot rentabelligi (foйда/umumiy xarajatlar)

Modellashtirish natijalariga ko'ra, smeta aniqligi va rentabellik o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti $r = +0.73$ bo'lib, bu ularning o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Demak, smetada xarajatlar qanchalik aniq va asosli kiritilgan bo'lsa, loyiha foydaliligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Natijalar (results)

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni aniqladi:

Smeta narxlari – asosiy boshqaruv vositasi: Qurilish mahsulotining narxi, tannarxi va foydaliligi aynan smeta bosqichida belgilanishi aniqlangan. Loyihaning texnik-texnologik xususiyatlari smetada to'g'ri ifodalanmaganda, bu yakuniy mahsulotning raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Narxlar tizimining barqaror emasligi: Qurilish materiallari va ishchi kuchi narxlarining tez-tez o'zgarib turishi smeta xarajatlarining real loyihaga mos kelmasligiga olib kelmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar ta'siri: BIM kabi raqamli loyihalash vositalaridan foydalanilgan loyihalarda smeta aniqligi yuqori bo'lib, bu mahsulot samaradorligini oshirishga xizmat qilgan.

Munozara (discussion)

Qurilish mahsulotining raqobatbardoshligini oshirishda faqat texnik sifatlari emas, balki iqtisodiy ko'rsatkichlar, xususan tannarx va narx siyosatining ham alohida o'rni bor. Smeta narxlarining bozor talabi, materiallar narxi va ishchi kuchining haqiqiy qiymatiga mos kelmasligi loyihaning rentabelligini

pasaytiradi. Shu bois, smeta narxlarini shakllantirishda real vaqtdagi narx monitoringi, avtomatlashtirilgan hisoblash tizimlari va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Shuningdek, loyiha oldi smetalarida strategik tahlilga asoslangan yondashuvni qo'llash, investitsion xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qurilish mahsuloti samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishda smeta narxlarining aniq va asosli shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Smeta hisob-kitoblarning yuqori aniqligi loyiha moliyaviy natijalarining ijobiy bo'lishini ta'minlab, qurilish jarayonlaridagi ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi hamda umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, qurilish sohasida smeta narxlarining o'zgaruvchanligi va noaniqligi loyihaning rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, zamonaviy raqamli texnologiyalar joriy etilishi orqali aniqlikni oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- qurilish sohasida smeta narxlarini shakllantirish va boshqarishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan, Building Information Modeling (BIM) va avtomatlashtirilgan smeta modellashtirish dasturlarini keng joriy etish lozim. Bu qurilish jarayonlarini yanada shaffof va samarali boshqarishga, xarajatlarni aniq prognoz qilishga imkon yaratadi.

- smeta hisob-kitoblari va narxlar monitoringini markazlashtirilgan tizim orqali amalga oshirish tavsiya etiladi. Bu tizim smeta hujjatlarining standartlarga mosligini ta'minlab, narxlar o'zgarishlarini real vaqtda kuzatish imkonini beradi, shuningdek, moliyaviy xavflarni kamaytirishda samarali vosita bo'ladi.

- malakali smeta mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularning kasbiy malakasini doimiy oshirib borish qurilish mahsulotining iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu orqali smeta hisob-kitoblarida yuzaga keladigan xatoliklar kamayadi va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanadi.

- qurilish materiallari va mehnat resurslari xarajatlarining hududiy farqlarini hisobga olgan holda smeta narxlarini moslashtirish mexanizmini ishlab chiqish zarur. Bu nafaqat loyihalarning hududiy xususiyatlarga muvofiq amalga oshirilishini ta'minlaydi, balki bozordagi raqobatbardoshlikni ham oshiradi.

● investitsion qurilish loyihalarida smeta narxlarini shakllantirishda moliyaviy risklarni baholash va ularni kamaytirishga qaratilgan nazorat mexanizmlari joriy etilishi lozim. Bu loyiha samaradorligini mustahkamlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ushbu takliflar amalga oshirilishi qurilish sohasida smeta narxlarining samarali boshqarilishini ta'minlab, qurilish mahsuloti sifatining oshishi, xarajatlarning optimallashtirilishi va bozor raqobatbardoshligining yaxshilanishiga olib kelishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhat:

1. Tashpulatov A.T. – Qurilish iqtisodiyoti. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021.
2. Norqulov A. va boshqalar – Qurilishda smeta tuzish va xarajatlarni rejalashtirish. – Toshkent, 2020.
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=F1hFv9oAAAAJ&citation_for_view=F1hFv9oAAAAJ:IjCSPb-OGGe4C
4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15847927>
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15847449>

